

HISTORIA Y ETNONACIONALISMO EN EL DISCURSO ELECTORAL DE VOX: TWITTER COMO ESTUDIO DE CASO.

History and ethnonationalism in Vox's electoral discourse:
Twitter as a case study.

Joan M. Oleaque-Moreno.

Universidad Internacional de
Valencia, España.
jmoleaque@universidadviu.com;

 <http://orcid.org/0000-0003-2946-2244>

Nel-lo Pellisser Rosell.

Universitat de València, España.
Manuel.pellicer@uv.es

 <https://orcid.org/0000-0002-0684-885X>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10060021>

RESUMEN

Esta investigación lleva a cabo la revisión crítica del discurso digital que desarrolla Vox, prominente formación política española de derecha radical, en torno a pensamientos etnonacionales y conceptos históricos del pasado remoto. El corpus de análisis se desarrolla entre el 27 de marzo y el 29 de mayo de 2019, y engloba las elecciones generales del 28 de abril y las europeas de 26 de mayo de ese año, momentos en los que Vox despuntó electoralmente. Se practica el análisis crítico del discurso sobre mensajes representativos que Vox difundió en esas citas electorales a través de la red social Twitter, ahora llamada X. Los resultados muestran significados más ligados a la ideología radical que a cualquier uso ciudadano, sin proyección política aplicable, y que establecen una mitología tradicionalista española de clamor patriótico ancestral que queda desligada del rigor histórico.

Palabras claves: Vox, análisis crítico del discurso, comunicación política, Twitter.

ABSTRACT

This research carries out a critical review of the digital discourse developed by Vox, a prominent far right Spanish political party, around ethno-national thoughts and historical concepts of the remote past. The corpus of analysis is developed between March 27 and May 29, 2019, and encompasses the general elections of April 28 and the European elections of May 26 of that year, moments in which Vox stood out electorally. A critical discourse analysis on representative messages that Vox disseminated in those electoral events through the social network Twitter, now called X, is practiced. The results show meanings more linked to radical ideology than to any citizen use, without any applicable political projection, and which establish a traditionalist Spanish mythology of ancestral patriotic clamor that is detached from historical rigor.

Keywords: Vox, critical discourse analysis, political communication, Twitter

INTRODUCCIÓN

Desde que el partido de derecha radical Vox irrumpió en la escena política española a finales de 2013, la mirada nostálgica al pasado español (a parte concreta y remota de él) ha sido una constante de su discurso, y ha sido establecida como núcleo de resistencia. Durante las elecciones generales españolas del 23 de julio de 2023, Vox perdió casi 700.000 votos respecto a la anterior cita electoral de carácter nacional (quedándose en 3.000.000). Pero el partido ha reforzado sus fundamentaciones ultraconservadoras, en vez de optar por un proceso evolutivo más liberal. Las tensiones internas que pueden haberse resuelto con ello lo confirman, incluso en los momentos de crisis. La formación genera movimientos centrípetos discursivos en torno a una serie de ideas históricas, ligadas a España como eterna madre patria, con preceptos ignotos que se sacralizan sobre un etnonacionalismo ligado al hecho de ser español. El presente estudio¹ revisa cómo es posible para Vox trasladar estos conceptos, perdidos en el tiempo, al mundo digital de hoy. Cuál es su uso de la comunicación política para ello, cómo se concreta en lemas y de evocaciones, y cómo se diseminan vía red social, para restablecer un retorno ideológico a una idea gloriosa de España, que, según Vox, permanece atrapada en hitos legendarios del pasado.

DESARROLLO

1. Fundamentos teóricos

1.1. España, historia y mito, según Vox.

Transcurridos cerca de cuarenta años desde el fin de la dictadura de

Franco, la aparición por primera vez de una fuerza de derecha radical en España, una excepción en Europa hasta entonces, ha sido objeto de análisis desde el ámbito periodístico y académico (Magallón, 2019), (Rey Vázquez, 2019), (Ferreira, 2019). Su nacimiento en 2013 era el de una fuerza conservadora más moderada. Pero su desarrollo se ha dirigido hacia el populismo a través de la defensa a ultranza del euroescepticismo, el catolicismo como concepto de integridad y el nacionalismo español más férreo. Su conexión con el auge global de la derecha radical de discurso patriótico, le ha reportado una imagen de formación ligada a los tiempos duros y al combate. Esto ayudó a que en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 (que se repitieron en noviembre ante la imposibilidad del PSOE de formar gobierno), Vox entrara por primera vez en el Congreso con 24 diputados. Y a que, en las elecciones europeas del 26 de mayo de ese año, hiciese lo mismo por primera vez en el Parlamento Europeo con tres escaños. Las razones que explicaron la irrupción y ascenso de Vox en su momento son de distinta índole. Pero, según indica Ferreira (2019), el detonante sería la decepción de algunos cuadros del PP con la moderación del partido ante valores tradicionales, la unidad nacional o la situación económica del país. España como idea de destino, y la historia antigua como tradición de gloria, derivan de una voluntad de regeneración en relación a esos ejes. Para ello, Vox realiza constantes referencias a lemas, nombres y hechos antiguos que buscan mostrar que España ha sido un concepto glorioso e influyente, y que hay que luchar por volver a ello. Quienes no creen en eso de manera férrea, son enemigos del país. En ese camino, la formación tradicionalista rescata tesis defendidas desde el siglo XIX, pero que no resultan sostenibles a los ojos de la historiografía actual (García García, 2022:308).

¹ Este texto se inscribe en los trabajos llevados a cabo en el marco del proyecto PRODISNET-02: Procesos discursivos en Internet: desplazamientos enunciativos y efectos hiperbólicos en el discurso político. Ref. RTI2018-093523-B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Diversos autores (Rubio-Pueyo, 2019), (Lerín, 2020), (Ballester, 2021), coinciden en señalar que en el relato histórico de Vox son recurrentes las referencias a la Edad Media, en especial a la Reconquista (la expansión territorial cristiana frente a los musulmanes), a la España imperial de los Austrias, a la colonización de América, y, eventualmente, a la guerra de la Independencia Española frente a Napoleón. En el caso de la conquista y colonización de América, el enfoque siempre es positivo, en explícita confrontación con las visiones críticas (Ballester Rodríguez, 2023:21). En cambio, resultan escasas las alusiones a los episodios de la historia reciente, como la II República o el levantamiento militar y la dictadura franquista (Casquete, 2023). Y la apelación a una tradición española liberal está ausente (Ballester Rodríguez, 2023:20). García García (2022), al analizar el uso del pasado remoto en el discurso de Vox, incide, además, en el reino visigodo como “germen” de la hispanidad, el cual motivó la Reconquista “que encaminaría a la construcción de España tal y como la conocemos hoy” (2022:294).

La importancia de la Reconquista en el discurso político de Vox se vincula a dos aspectos claves: la exaltación del nativismo y del patriotismo extremo, por una parte; y el discurso basado en la existencia de una supuesta invasión islámica (en forma migratoria) de Europa y España (García Juan, 2023:29). También se invoca la Reconquista como esencia española frente a amenazas ligadas a la globalización y al separatismo (Moreno Luzón, 2023:68). Entre las referencias a la lucha entre cristianos y musulmanes, son frecuentes las alusiones a las gestas heroicas grupales, como la batalla de Covadonga, magnificada por Vox a pesar de haber sido relativizada por la historiografía reciente. Otras alusiones habituales en el relato de las glorias españolas son la toma de Granada por los Reyes Católicos (siglo XV), la batalla de Le-

panto contra la armada otomana (siglo XVI), o la resistencia del almirante Blas de Lezo en el sitio de Cartagena de Indias frente a los británicos (siglo XVIII). También, a personajes como El Cid, los Reyes Católicos, Felipe II o Hernán Cortés, entre otros. Todas estas apelaciones conllevan una notable carga épica, lo que se plasma en el empleo de un extenso campo semántico bélico (Casquete, 2023), un aspecto transversal en el discurso de Vox que se define en lemas patrióticos (la España unida, o ¡por España!). Todo en torno a una idea de España basada en los españoles *reales*, los ciudadanos *de bien*, la *España viva*, que tantas veces invoca esta formación. Evoca la idea de que el pasado remoto hispánico fue mejor en cuanto a proyecto, y que su reflejo puede dar coraje político hoy; y también, de que la ciencia o el análisis no pueden acabar con un ideal de España: frente al rigor histórico, prima la emoción en torno a España como gloria histórica.

De hecho, García García (2022) recuerda que, si bien esta formación política sitúa el germen de la hispanidad (en cuanto a idea de España como nación y como esencia de ser) en el reino visigodo de Toledo, es realmente una idea de la historiografía del siglo XIX. Algo similar ocurre con el término Reconquista para referirse a la toma de Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos. Esto es presentado como una batalla de los herederos de los reinos visigodos de Toledo (la España *real*, un territorio de valores tradicionalistas mitológicos que venera Vox) contra la anti-España, la que va en contra de los *verdaderos* españoles. En esta línea hay que situar las referencias del partido respecto a *nuestra civilización*, los *enemigos de España*, o la *unidad nacional*; así como las menciones a Covadonga y a Asturias, origen de la Reconquista. García Sanjuán ha señalado que, a partir de 2018, cuando Vox entra en las instituciones autonómicas, la Reconquista es una herramienta para alcanzar objetivos ideológicos (2023:30).

Este renacimiento de hitos nacionales, es lo que Griffi (2018) denomina “ultranacionalismo palingenésico”, refiriéndose con ello a la aspiración, a través de ese patriotismo, de la restauración y renacimiento de un pasado glorioso para hacer frente a la decadencia. En el relato histórico de Vox, como se ha adelantado, no hay referencias directas al franquismo y sus mitos específicos (Ballester Rodríguez, 2023:19). Pero es esclarecedor el modo en que Vox elude posicionamiento sobre el golpe militar de 1936, el enfrentamiento civil posterior, “ese incómodo tema” (Núñez Seixas, 2023:98), y el tiempo de la dictadura. En palabras de su líder, Santiago Abascal, Vox no tiene una postura sobre la Guerra Civil, pero indica que los españoles “tenemos derecho a interpretar nuestro pasado cada uno como quiera, sin que tenga que venir la izquierda a decirnos a todos cómo tenemos que hacerlo” (Altozano y Llorente, 2018: 24). En la deconstrucción del tejido mítico franquista, Habra (2004) subraya la fusión de la ideología falangista con la idea de cruzada cristiana asociada a los Reyes Católicos. Así pues, aunque lo que hace Vox es “recuperar elementos del relato historiográfico conservador decimonónico, que es a grandes rasgos también el que se impuso en la España del franquismo” (Ballester Rodríguez, 2021:3), las referencias siempre son implícitas, sin alusiones a Franco o a su tiempo (Rubio-Pueyo, 2019:14). En el fondo, Vox, con determinadas menciones, establece una conexión implícita con nostálgicos del franquismo, pero sin explicitarlo. Para Ballester, la visión histórica de Vox no es un revisionismo, “sino la revitalización de un antiguo relato histórico, en buena medida desacreditado académicamente” (2021:10). Las razones por las que Vox evitaría las referencias directas a Franco y al franquismo, podrían ser, según Eiroa San Francisco (2023:110), porque no hay épica en la apelación al franquismo como parte reciente de España; porque Fran-

co había establecido simpatía por lo árabe y una conexión evidente con Marruecos (y esto choca con la estructura retórica del partido); y porque Vox considera más conveniente presentarse como una opción de presente y futuro para salvar al país, que la opción de apelar al pasado más explícito y previsible. Aun así, su lenguaje comparte valores con el tradicionalismo de esa época a través de la unidad nacional, el culto a la familia española, la cristiandad, la civilización, o la lucha contra el separatismo.

1.2 Redes sociales, discurso racial y comunicación política

Si hay algún modo en que preceptos arcanos puedan ponerse hoy de actualidad de manera rápida, y difundirse discursivamente de modo político con potencial éxito, es a través de las redes sociales. Están diseñadas en torno a la búsqueda de la redifusión de lo que se ha dicho inicialmente, sea veraz o no. Propician las denominadas cámaras de eco, un fenómeno que sitúa a los usuarios en determinados espacios digitales en los que solo interactúan con aquellos de ideas afines (Oleaque Moreno y otros, 2021). Las redes sociales, y de forma específica, Twitter, renombrada en julio de 2023 como X por su actual dueño, Elon Musk, han cambiado la manera de influir de los partidos. Han ayudado a que el énfasis se traslade a la comunicación afectiva, emocional y sin filtros, que pone en primer plano lo que los individuos sienten, creen y gustan por encima de los hechos, los argumentos y las lógicas (Khosravinik, 2017). Aunque el uso intenso de las redes para amplificar mensajes es una constante de las actuales formaciones políticas, en el caso de Vox, y de la derecha radical global, las redes se han convertido en una predilección, con estrategias digitales similares (Applebaum, 2019). Hay que recordar el papel original de X cuando fue Twitter como herramienta original para la movilización civil. Hoy, consolidada como la red habitual para la comunicación

política española (por su facilidad e interacción continua de mensajes desde instituciones), ha empujado a que el debate racional, especialmente en tiempo electoral, se centre sobre todo en promover lo hiperbólico como normalidad (Gallardo Paúls, 2018: 20), según las necesidades de incidencia y respuesta que exige la red, hasta parcelar todo en mundos discursivos paralelos (Wodak, 2020: 239).

METODOLOGÍA

Para comprobar el desarrollo de esta incidencia, este estudio se ha desarrollado en torno a una serie de convocatorias electorales de gran relevancia en la política contemporánea. Concretamente, se ha centrado en el uso que hace Vox de una serie de vocablos ligados tanto al mito de España (como esencia tradicionalista) en Vox, como a lemas históricos habituales en los escritos y mensajes del partido. Todo ello en X, cuando era Twitter, durante 2019, momento en que Vox llegó con autoridad electoral al Parlamento español. El objetivo se centra, pues, en detectar qué elementos etnonacionales conectados a elementos históricos se reiteran en la comunicación digital de Vox, y en comprobar qué significados comprenden de manera representativa los mensajes. Así como en detectar, en consecuencia, si se dirigen a influir en temas programáticos que afecten a los ciudadanos, o si se concentran en componer un constructo estructural sobre el cual pueda asentarse una ideología.

En nuestra investigación se han tomado en consideración mensajes emitidos desde tres cuentas representativas de Vox entre el 27 de marzo y el 27 de mayo de 2019. Para evitar confusiones, nos referiremos en el resto del estudio estrictamente a la red social con el nombre que tenía en el año del estudio, Twitter; y haremos lo mismo en lo que concierne a los mensajes (los tuits y retuits, que ahora son *posts* y *reposts*). Se trata

de un periodo temporal significativo, puesto que en él se llevaron a cabo dos citas electorales relevantes: las elecciones generales del 28 de abril (día en que también se celebraron municipales y autonómicas), y las europeas del 26 de mayo. Aunque, más tarde, en las generales de noviembre de 2019, Vox alcanzaría su cima hasta ahora (52 diputados en el Parlamento y casi 3.657.000 votos), su ascenso se forjó en el periodo temporal que analizamos.

La selección del corpus para nuestro estudio se ha realizado a partir de una descarga de más de 4.300 tuits, a través de la herramienta TwDocs, y tomando como fuente las cuentas de Vox España (@vox_es), la de su líder Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL), y también, como ejemplo de cuenta local, la de Vox Valencia (@VOX_Valencia).

Dentro de esa descarga, para perfilar marco y corpus del trabajo, se han compilado aquellos mensajes que contienen referencias terminológicas recurrentes en torno al mito patriótico y la historia española según Vox (el detalle de esa terminología y los tuits que la contienen se expondrá en el siguiente apartado de este estudio). Se trata de mensajes cuya carga semántica resulta significativa en relación a la patria como lema legendario, a la historia como mito. Se han empleado herramientas del programa informático *Microsoft Excel*, al que se han exportado los textos de los tuits que conforman el corpus descargado. Concretamente, se ha utilizado la función COUNTIF, que permite contar cuántas veces aparece un término y localizar los mensajes en los que está incluido

Tras ello, en la investigación, tendremos en cuenta dos aspectos: el de las unidades temáticas o macroposiciones semánticas que se repiten en los tuits (es decir, los temas más presentes y reiterados en los mensajes); y el de aquellas dimensiones

discursivas, presentes también en los tuits, que Wodak (2020) señala como habituales en la comunicación de los partidos europeos de derecha radical. Son las siguientes dimensiones: la del nativismo, la del anti-elitismo, la del autoritarismo y la del conservadurismo histórico. La referente al nativismo relaciona un nacionalismo/patriotismo como justificación de que la única sociedad con sentido es aquella en la que prevalecen unos *verdaderos* ciudadanos nacionales. La dimensión del anti-elitismo muestra una oposición transversal contraria al pensamiento crítico, al *establishment* político al uso, y a sus representantes, que son entendidos como traidores. La del autoritarismo invoca un liderazgo entre paternal y severo. En cuanto a la dimensión del conservadurismo histórico, es la que venera roles, costumbres y tradiciones de la patria o de la civilización *real*, y rinde tributo al pasado histórico como esencia de la nación.

Una vez dirimida la presencia de esas dimensiones discursivas en el conjunto de mensajes, se seleccionan a continuación, como parte última de nuestro estudio, ejemplos de tuits representativos (de esas dimensiones, y que contengan las macroproposiciones semánticas más reiteradas) para examinar en profundidad los significados subyacentes de los mismos a través del análisis crítico del discurso (ACD). Determinaremos, con ello, los significados profundos de ejemplos de tuits representativos, las estrategias discursivas primordiales aplicadas en la comunicación política digital de la formación.

El ACD, ciertamente, está especializado en la detección de elementos (explícitos o no) de poder y discriminación a través del lenguaje. En su base está tanto el estudio de la penetración ideológica en el discurso, como el acercamiento crítico al lenguaje en uso. Van Dijk (2001:352), uno de sus mayores impulsores, revela que el ACD no

se trata tanto de una teoría como de una actitud, un movimiento de investigación que busca desvelar la reproducción discursiva del uso del poder. Uno de sus acercamientos más representativos es el enfoque histórico del discurso (EHD) desarrollado por Wodak y antiguos colaboradores de la Universidad de Viena (Reisigl y Wodak, 2015: 24-25), que toma especialmente en cuenta la perspectiva histórica y el contexto sociopolítico en la comunicación, a través de recursos discursivos (Wodak, 2015: 20-22). Las aportaciones de este enfoque resultan especialmente relevantes en relación a nuestro corpus, y serán sus pautas las que seguiremos.

Con ello comprobaremos si en los tuits representativos se fomenta una presentación positiva del grupo de *nosotros* (Vox, sus líderes, y su *perspectiva*, ya que desde ella se han escrito los tuits) y/o una presentación negativa del grupo de *los otros* (todos los que se *consideran* contrarios). El EHD facilita la detección de estrategias discursivas que ayudan a entender los significados subyacentes en los mensajes. Se trata de las siguientes: estrategias de referencia o nominación; predicativas; argumentativas; estrategias basadas en la perspectiva; y estrategias de intensificación y atenuación. La concreción de este artículo limita nuestro análisis a las estrategias de nominación y a las predicativas, ambas especialmente pertinentes para enmarcar las capas de significado contenidas en mensajes cortos de Vox, como son los tuits. Con las primeras, se construyen endogrupos y exogrupos a través del modo de nombrar; con las segundas, se califican actores sociales y/o a sus acciones a través de predicados y recursos como atribuciones estereotípicas, metáforas, presuposiciones o hipótesis.

ANÁLISIS

Atendemos a continuación el conjunto de referencias terminológicas que se repiten en torno al mito patriótico y la historia española: las que definen el corpus de datos propiamente dicho del que partiremos para evolucionar hacia el análisis en profundidad a través de ejemplos representativos del mismo. Estas referencias terminológicas (palabras, o expresiones) se reiteran en un total de 603 tuits, mostrándose las mismas en las tablas 1 y 2 que aparecen más adelante. Sobre ellas, se realiza la división en dos grupos a partir de las unidades temáticas o proposiciones semánticas (temas que resumen el sentido del mensaje) que se reiteran en ellas. La primera proposición semántica que detectamos en una parte significativa de estas referencias es *España unida, frente a sus enemigos*. Esta proposición resume el sentido del mensaje en 351 tuits del total (tabla 1), un 58,2% del corpus. Se plasma en tuits que incluyen referencias como “enemigos de España”, “¡por España” o “islam”, “islámico” o “islamista”. La segunda proposición semántica sería *el peso*

de la historia en el mito de España, entendiendo ese mito como la idea, con aroma de leyenda y gloria, con que Vox presenta España (tabla 2). Está presente en 252 mensajes del total (un 41,8 %), en tuits que contienen referencias como “Covadonga”, “Reconquista”, o “Reyes Católicos”.

Respecto a la correspondencia con las dimensiones discursivas propias, según Wodak, de los partidos internacionales de derecha radical, observamos que en los tuits que contienen la primera macroproposición, predomina la dimensión del nativismo, la más ligada al universo estricto del etnonacionalismo, con un anti-pluralismo como justificación de que la única sociedad con sentido es aquella en la que sobresalen los *verdaderos* españoles. Sin embargo, en aquellos términos o referencias ligados a la segunda macroproposición semántica, prevalecería la dimensión del conservadurismo histórico, en la que se veneran gestas, hechos y tradiciones de la patria, y se rinde tributo al pasado histórico como referencia de autoridad.

TABLA 1.

Referencias, ordenadas alfabéticamente, en las que está presente la macroproposición *España unida, frente a sus enemigos* y la dimensión discursiva del nativismo.

Referencias terminológicas	Repeticiones en mensajes
Enemigos de España	17
España viva	44
Hispanidad	6
Inmigración / inmigrantes	51
Invasión	8
Islam/islamista	28
Marruecos / marroquí	8
Nación (española)	45
Nuestra civilización	14
Patria / patriota	54

Por España	53
Reino de España	9
Unidad nacional / de España	14

Fuente: elaboración propia

Respecto a las referencias mostradas en la tabla 1, aunque en la mayoría resulta evidente el porqué de su presencia a partir de lo que ya se ha relatado en este artículo, aclaramos que el término “invasión” remite hacia la migración musulmana, y que todo lo referente a Marruecos o el islam aparece como contrapunto a España

como destino eterno defendido por Vox. En la tabla 2, que aparece bajo estas líneas, debemos matizar que Granada se menciona por su papel en la Reconquista, y que Ceuta y Melilla, Vox las ubica, eventualmente, y con orgullo, como ciudades españolas de África, en relación a su localización geográfica e histórica.

TABLA 2.

Referencias, ordenadas alfabéticamente, en las que está presente la macroproposición *el peso de la historia en el mito de España* y la dimensión discursiva del conservadurismo histórico

Referencias terminológicas	Repeticiones en mensajes
Asturias	30
Blas de Lezo	13
Cartagena de Indias	2
Ceuta	54
Covadonga	22
¡Gibraltar Español	4
Granada	3
Melilla	20
Reconquista	30
Reyes Católicos	20
Tierras del Cid	3
Toledo	29

Fuente: elaboración propia.

A continuación, aplicamos el análisis crítico del discurso a través del EHD a una serie de ejemplos representativos, para determinar los significados que contienen en la estructura discursiva de Vox. Se disponen de modo cronológico, con muestras de los dos grupos contenidos en las tablas previas. En cada ejemplo aportado, reproducimos el tuit que se analiza. Así, el primer mensaje esco-

gido (ver imagen 1) sería el siguiente:

Santiago Abascal @ Santi_ABASCAL, 28/03/2019, 23:40h

Insultan a los Reyes Católicos, le piden sumisión a nuestro rey y exigen la nacionalidad... ¡Solo les falta exigir que nuestras mujeres se pongan el burka! Quien procede así en nuestra casa... ¡tiene que marcharse!

IMAGEN 1.

Tuit sobre los Reyes Católicos como símbolo

Fuente: @Santi_ABASCAL, 2019

En el mensaje, proveniente de la cuenta de Santiago Abascal, se encuentra la macroproposición *el peso de la historia en el mito de España*, encajando con la dimensión discursiva del conservadurismo histórico: el hecho de pedir la expulsión, el hecho, se basa en los símbolos ligados a la historia como esencia inalterable. En él se recoge una noticia del medio digital *Okdiario*, en la que se indica que la comunidad de una mezquita de Sevilla envía una carta a Felipe VI "exigiéndole que pida perdón por la Reconquista". En las estrategias de nominación, el grupo de *nosotros* se concreta a través de la enumeración de símbolos históricos y patrios, y del uso de los pronombres posesivos: "los Reyes Católicos", "nuestro Rey", "la nacionalidad", e incluso, de manera impactante, con lo que ello implica, "nuestras mujeres". Las referencias al grupo de *los otros* están implícitas, se expanden hacia la sombra de un islamismo supuestamente radical. En las estrategias predicativas, el grupo de *nosotros* soporta una las ofensas llevadas a cabo por *los otros*. Estos (los musulmanes vinculados a la mezquita sevillana que envía la carta) son quienes las llevan a cabo. Observamos el recurso a la hipérbole con la llegada

del "burka" para las españolas ("nuestras mujeres"), en forma de deslegitimación. El grupo de *nosotros* exige con autoridad la expulsión de modo indirecto ("tienen que marcharse") de quienes mancillan símbolos históricos. *Los otros* aparecen como perpetradores de insulto histórico ("piden sumisión a nuestro rey"). El conjunto ofrece una sensación de alarma que Vox refuerza con una estrategia ideológica de desinhibición, concretada en que España es "nuestra casa", sin opción.

El próximo ejemplo contiene la primera macroproposición semántica, *España unida, frente a sus enemigos*, y deriva de la dimensión discursiva del nativismo.

Santiago Abascal@Santi_ABASCAL 02/04/2019, 16:51h

¡Por España!

El mensaje, con tan corto texto, incluye fotografía del líder del partido, Santiago Abascal (proviene de su cuenta), y el enlace a una noticia del medio online *Libertad Digital* con el titular de la noticia "Vox elige como lema de campaña Por España". Este tuit intensifica el recurso a la síntesis para determinar que Vox lo hace todo por España como guía de su universo. Si bien los actores sociales no están presentes, sino elididos, el grupo de *nosotros*, dentro de las estrategias de referencia, se conecta implícitamente con aquellos que son capaces de gritar "¡por España!". Se enfatiza el sentido metonímico de que España es solo el conjunto de votantes de Vox; el resto son *los otros*, que, a través de la categoría de la presuposición, se infiere que son quienes quedan fuera de la *España viva* que proclama Vox. Desde las estrategias predicativas, se infiere que el grupo de *nosotros* lucha "por España", y que el de *los otros*, o no hace nada, o, aún peor, actúa en contra.

Tras ello, revisaremos un nuevo tuit que contiene también la misma unidad temática, y pertenece a la misma unidad discursiva (ver imagen 2):

VOX@vox_es, 6/04/2019, 13:36h

“Pasaremos por encima de los enemigos de España y los traidores que hoy están en el Gobierno”.

IMAGEN 2.

Tuit contra “los enemigos de España”

🇪🇸 @Santi_ABASCAL "Pasaremos por encima de los enemigos de España y los traidores que hoy están en el Gobierno".

#CandidatosporEspania 🇪🇸
Translate post

Fuente: @vox_es, 2019

En este mensaje, proveniente de la cuenta de Vox España, Santiago Abascal utiliza el plural para presentar la posición y propuesta de acción del partido. En las estrategias de nominación, el grupo de *nosotros* está elidido, no se nombra, pero *los otros* son referidos como “enemigos de España”, “traidores” y, concretándolos, miembros del “Gobierno”. En las estrategias predicativas, Vox indica que *nosotros* (aunque sin nombrar al grupo directamente), mediante el recurso a la metáfora bélica, como un cuerpo de soldados, pasará por encima de sus “enemigos” (y también de los de España, que se presupone lo mismo). La metáfora sitúa a Vox en una posición que no busca la resolución de problemas, sino la disolución del contrario. Se trata de una imagen de aniquilamiento bélico, en la que las elecciones generales son presentadas como una guerra total: como el final de “enemigos” y “traidores”, vituperándolos, situando la celebración política en el espacio del enfrentamiento extremo.

Abundamos una vez más en el ámbito de la misma macroproposición semántica y la misma dimensión discursiva con el siguiente ejemplo (ver imagen 3):

VOX@vox_es, 08/04/2019 9:54

“A nosotros no nos mueve el odio al de fuera, nos mueve el amor al de dentro. La fiscalía quiere amordazar a los españoles. Lo que queremos es denunciar que está habiendo una invasión islamista en toda Europa”. #CafeAbascal

IMAGEN 3.

Tuit sobre el “amor al de dentro” en España

🇪🇸 @Santi_ABASCAL "A nosotros no nos mueve el odio al de fuera, nos mueve el amor al de dentro. La fiscalía quiere amordazar a los españoles que queremos es denunciar que está habiendo una invasión islamista en toda Europa".

#CafeAbascal 🇪🇸

Fuente: @vox_es, 2019

A través de las estrategias de nominación, en este tuit de Vox España, se utiliza directamente el pronombre *nosotros* para referir un posicionamiento claro en la auto-representación del propio endogrupo (*nosotros* se posiciona literalmente frente a *ellos*), y se identifica con “los españoles” que quieren “denunciar” lo que Abascal llama “invasión islamista”, y también con “el de dentro”: el ciudadano *nuestro*. El grupo de *los otros*, en este caso, abarca a “la fiscalía”, que impide actuar a Vox en su “amor” patriótico. A través de las estrategias predicativas, observamos que el grupo de *nosotros*, el grupo “los españoles”, el del ciudadano “de dentro”, denuncia la supuesta “invasión”. Abascal, líder de ese endogrupo, se muestra a la vez como cabecilla radical contra

los “de fuera”, pero como padre amatorio con “el de dentro”: con el español *verdadero*. Frente al planteamiento en torno al “odio”, el líder dispone, en antítesis, el “amor”. Y dispone que la fiscalía, el grupo de *los otros*, es quien quiere hacer callar a *nosotros*. Ese “amor” no se brinda amablemente, sino que se concreta en palabras virulentas en torno a él. Abascal utiliza la metáfora bélica alarmista, para contraponer el “amor” hacia España frente la amenaza de “una invasión islamista en toda Europa”. Se concreta así una estrategia de búsqueda de chivo expiatorio que solventa problemas europeos.

Un nuevo ejemplo atañe ahora a la segunda proposición semántica, *el peso de la historia en el mito de España*, y a la dimensión discursiva del conservadurismo histórico:

VOX VALENCIA@ VOX_Valencia

“Vamos a empezar la campaña en Covadonga porque no vamos a pedir perdón por nuestra historia, ni vamos a avergonzarnos de los abuelos de nuestros abuelos y de lo que esta nación ha hecho a lo largo de los siglos”.

En este tuit de la cuenta de Vox Valencia, que recoge palabras de Santiago Abascal, desde las estrategias de nominación, el grupo de *nosotros* se refleja en “los abuelos de nuestros abuelos”, y, de manera metonímica, en “esta nación”. Los *otros*, que están elididos, se presupone que son quienes están en contra de *nuestros* ancestros, y, en consecuencia, de la “nación”. Desde las estrategias predicativas, *nosotros* empezamos la campaña en Covadonga, y no “vamos a pedir perdón” por la Reconquista. Los *otros* intentan hacer que nos avergoncemos de todo ello, porque son, lo opuesto, enemigos de todo, *nuestros*. El mito histórico situó en Covadonga, en Asturias, en el siglo VIII, el espacio donde los guerreros cristianos tuvieron una primera victoria sobre las fuerzas de al-Ándalus: un tema clave de aroma legendario

en el tributo nacional-patriótico que se rinde a la Reconquista. La categoría del conocimiento compartido impregna el tuit, ya que la creencia popular sitúa Covadonga como faro de la expansión cristiana. El recurso a la desinhibición discursiva se hace patente al dejar claro que no hay que avergonzarse “de lo que esta nación ha hecho a lo largo de los siglos”, sea lo que fuere, sin entrar a si es verdad. La negación de acciones (“no vamos a... ni vamos a”) es una manera de sugerir la acción contraria: que sí debemos sentir orgullo de las acciones de los “abuelos de nuestros abuelos”; que la Reconquista inspira a Vox en su campaña, para emularla en la arena política de hoy.

A continuación, vemos un nuevo ejemplo que contiene la misma macroproposición, pertenece a la misma dimensión discursiva, y que refiere también los inicios de campaña de Vox:

VOX@vox_es, 12/04/2019, 24:21

Bajo la estatua de Blas de Lezo comenzamos una campaña histórica.

En el ámbito de las estrategias de nominación o referencia, en este mensaje de Vox España, no aparece nombrado el grupo de *nosotros*, ni tampoco el de los *otros*. Sin embargo, hay que asumir como *nuestra*, casi de forma metonímica, “la estatua de Blas de Lezo”, en Madrid, en honor al almirante que luchó contra los ingleses en el siglo XVIII en el sitio de Cartagena de Indias, y del que Vox ha clamado que sería necesario llevarlo al cine. Los *otros* (el resto de políticos, por inferencia, en este caso, ya que están elididos) son los que no están en torno a esta estatua, en torno a la España de Vox. A través de las estrategias predicativas, se evidencia que *nosotros*, junto a la memoria de Blas de Lezo, “comenzamos una campaña histórica”, uniéndola así a gestas de leyenda, y la llevamos, a través de la presuposición, a una batalla extenuante, que es lo propio del almirante

en cuestión. Calificar de “histórica” la campaña política, recurriendo a la hipérbole, busca la conexión afectiva del internauta con figuras mitificadas, insertando a Vox en ese espectro. *Los otros* quedan fuera, apartados de esas glorias, sumidos en lo contrario: la vulgaridad, la ignominia.

Revisamos ahora un nuevo twitter que contiene la macroproposición España unida, frente a sus enemigos y forma parte de la dimensión discursiva del nativismo:

Santiago Abascal@Santi_Abasal,
26/04/2019 23:40

Muchas gracias @matteosalvinimi, Estoy seguro de que las naciones de Europa reaccionarán para defender sus fronteras, su soberanía y nuestra civilización. España reaccionará también para defender su unidad nacional. Sin miedo a nada ni a nadie. Un abrazo.

Mediante las estrategias de nominación, el grupo de *nosotros* se concreta en la estela del conocido político italiano de ultraderecha Matteo Salvini, en este tuit de Abascal. También, en “las naciones de Europa” y, como consecución máxima de esa misma idea, en “España”. El grupo de *los otros* no está concretado, no se menciona ni define, pero la presuposición discursiva lo contrapone a las fronteras, la soberanía y la civilización de *nosotros*, y lo enlaza, por deducción y conocimiento compartido con el contexto de Vox, con la inmigración de origen musulmán, y, en la referencia a España, también con los separatistas. A través de las estrategias predicativas, el grupo de *nosotros* da las gracias a uno de sus miembros ilustres, Salvini. Así, a través de la inversión retórica, los líderes de extrema derecha en Europa se presentan discursivamente como los salvadores de los ciudadanos. Dentro del grupo de *nosotros*, las “naciones de Europa” defenderán las fronteras, la soberanía y la civilización (la *nuestra*), y “España”, “su unidad nacional”. Abascal, como representación de *nosotros*,

camina “sin miedo a nada ni a nadie”. De *los otros*, nada se dice que hagan, más que estar enfrente, y prepararse a sufrir la reacción del grupo de *nosotros* a la que insta Vox.

Finalmente, el último ejemplo de nuestro análisis contiene la macroproposición *el peso de la historia en el mito de España* y forma parte de la dimensión del conservadurismo histórico.

VOX @vox_es, 08/05/2019 12:10

“Quiero ser útil en la reconquista de Europa por los valores y principios de la civilización en Occidente”. Agradecemos este paso adelante del periodista @hermannntertsch por la defensa de España en Europa

Las estrategias de referencia nos muestran en este mensaje de la cuenta de Vox España que el grupo de *nosotros* lo compone tanto Vox como el periodista, y ahora político, Hermann Tertsch, quien recaló en Vox como candidato a las elecciones europeas del 2019. Frente a la formación y a este candidato, quedan *los otros*. Están elididos, pero la presuposición discursiva infiere que son los políticos de partidos al uso quienes no han hecho nada por “Occidente”. Vía las estrategias predicativas, Tertsch, como efigie del grupo de *nosotros*, se muestra presto a recuperar “la reconquista de Europa por los valores y principios de la civilización en Occidente”. Se infiere que los políticos fuera de Vox han contribuido a la pérdida de esos “valores y principios”. Con “reconquista”, el recurso a la presuposición conduce a que los “valores” se han disipado en aras de otros lejanos a “Occidente”; lo habitual es que incluyan los de origen islámico, ya que eso es lo que evoca, en este contexto de Vox, la sugerencia a la Reconquista, aunque aplicado a Europa. Respecto al resto de eurodiputados españoles como parte de *los otros*, se presupone que están incapacitados para restaurar “la civilización” (*la nuestra*), algo que los hace contraproducentes para esa misma

“civilización”. En definitiva, la suma de recursos discursivos produce una legitimación propia de Vox que contiene implícita una deslegitimación de cualquier otra opción, presentando las elecciones europeas de aquel momento (que normalmente tienen una consideración menor para el votante español) como una versión de la Reconquista de alcance continental.

CONCLUSIÓN

El análisis ha revisado los tuits que contienen referencias a un concepto histórico de fuste mítico y patriótico en Vox, y ha servido para detectar las referencias terminológicas que más se reiteran, así como las macropropiedades semánticas que se concretan en ellas, y las dimensiones discursivas que prevalecen en los mensajes. El predominio de la dimensión del nativismo y de la del conservadurismo histórico genera una complementariedad entre ambas, puesto que los dos conceptos convergen en la esencia misma de Vox. Algo que, en los diferentes significados resultantes, se aprecia en el análisis crítico del discurso de mensajes representativos que resultan relevantes.

En relación al análisis plasmado en este artículo, podemos establecer que el uso que Vox ha llevado a cabo en Twitter a lo largo de los periodos electorales de 2019 revisados, no tiene ninguna connotación de utilidad práctica cotidiana, o de resolución de problemas como reflejo de programas políticos. No sirve para transmitir de manera concreta cómo desarrollar políticas en favor de la recuperación de la España que el partido proclama como necesaria. No explica cómo los hitos históricos que jalonan esa versión pueden trasladarse a la política diaria, o a resolver los problemas estructurales del país. En vez de eso, se utiliza para entronizar a la formación como parte del destino inexorable de España, y para crear un culto directo y vertical hacia el líder máximo, Santiago Abascal, transmutado en la red social como heredero de los antiguos

héroes e hitos que se veneran, sin más detalle ulterior o derivado.

Pese a esa ausencia de aplicación programática, el uso comunicativo analizado de Vox en la red social ha sido exitoso en rédito electoral, por las mismas características de la plataforma, que exige y propicia una comunicación impulsiva, evocadora (para su público) y atractiva. Y eficaz para ser compartida, como si de un lema fervoroso colectivo se tratase. Concluimos que la red ha tenido la forma de un altavoz directo y sin intermediarios de una narrativa de Vox muy centrada en el refuerzo ideológico más estricto, y en el enfrentamiento en torno a conceptos que se sustentan en una idea etnonacional y legendaria de una España ancestral, que Vox promueve como recuperable, en cuanto a marca gloriosa, sobre determinadas gestas de tono histórico. La debilitación de la clase política tradicional, de los oponentes ideológicos y de todo lo que envuelve al islam, se lleva a cabo de manera emocional, implacable, sin explicación precisa del por qué, que sitúa la ideología explícita en la política digital española. No se pretende reflejar la realidad del estado socio-político del país, sino impulsar un constructo usuario-a-usuario, a golpe de *microblogging*.

El análisis crítico del discurso aplicado en la investigación establece el uso de la auto-legitimación de manera intensiva a cargo de Vox en sus tuits representativos, uniendo el contenido a personajes o lugares (Blas de Lezo, Covadonga, los Reyes Católicos) que, solo con su mención, Vox entiende que impregnan grandeza al mensaje, asumiendo que los seguidores van a entrar de pleno en este conocimiento compartido (ideológica y emocionalmente). La propia presentación positiva es más evidente (incluso eufórica) que la presentación negativa de *los otros*. Pero el uso de la presentación negativa y de la deslegitimación de *los otros* (políticos contrarios, migraciones ligadas al islam, etcétera), aunque no suele ser

explícita, sí es muy agresiva cuando se da: no se lleva a cabo sobre oponentes, sino sobre enemigos. En este tablero comunicativo de legitimación y deslegitimación polarizadas, se utiliza la presuposición y la inferencia, la inversión retórica, la hipérbole, y las metáforas de fuste bélico. También la desinhibición discursiva, con ideas que ridiculizan la corrección política, también, así como la categorización y el establecimiento de estereotipos. El conjunto refleja la celebración de elecciones como una batalla del fin del mundo, un duelo incrustado en la historia legendaria entre el bien y el mal, en el que sólo un vencedor (Vox) puede alzarse, ungido por el destino.

Todos los recursos y la conexión histórica se establecen en aras de una polarización máxima de posiciones en red, tensada por la formación política, frente a la que, paradójicamente, Vox se ofrece como solución. Pese a que Vox manifiesta un especial empeño en hablar de puntos concretos históricos, obvia determinados episodios que se podía prever, caso del franquismo. Aunque sí se centra en la dicotomía España/Anti-España que en el régimen tuvo lugar, opta por una época previa, remota, que se presenta como épica y deslumbrante, que se ha dejado perder y ahora puede recuperarse. Aunque no desde el rigor de la historia y las realidades, sino desde la emoción fervorosa de la leyenda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTOZANO, Gonzalo y LLORENTE, Julio (2018). *La España viva. Conversaciones con doce dirigentes de Vox*. Madrid, Kalma libros.

BALLESTER RODRÍGUEZ, Mateo (2023). *Historia y guerra cultural en Vox*. CASQUETE, Jesús (Ed.) **Vox frente a la historia**. (pp. 15-24) Madrid: Akal.

CASQUETE, Jesús (2023). *El hilo épico de la historia*. CASQUETE, Jesús (Ed.) **Vox frente a la historia**. (pp. 73-82) Madrid: Akal

EIROA SAN FRANCISCO, Matilde (2023). Franco y *Vox: Una admiración interiorizada y poco explícita*. CASQUETE, Jesús (Ed.) **Vox frente a la historia**. (pp. 103-112) Madrid: Akal.

GARCÍA JUAN, Alejandro (2023). *Vox y la Reconquista*. CASQUETE, Jesús (Ed.) **Vox frente a la historia**. (pp. 25-34) Madrid: Akal.

GALLARDO PAÚLS, Beatriz (2018). *Tiempos de Hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político*. Valencia, Tirant Humanidades.

GONZÁLEZ, Miguel (2022). VOX S.A. *El negocio del patriotismo español*. Barcelona. Península.

GRIFFIN, Roger (2018). *Fascismo*. Madrid. Alianza.

MORENO LUZÓN, Javier (2023). *Vox, los símbolos nacionales y la monarquía*. CASQUETE, Jesús (Ed.) **Vox frente a la historia**. (pp. 65-72) Madrid: Akal.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (2023). *La nación de Vox: vino viejo en odres nuevos*. CASQUETE, Jesús (Ed.) **Vox frente a la historia**. (pp. 93-102) Madrid: Akal.

OLEAQUE MORENO, Joan M., PELLISSER ROSSELL, Nel·lo & PELLICER, Magda (2021). *La "España" imaginada de Vox: el discurso radical en Twitter*. VILLAR HERNÁNDEZ, Paz (Ed.) **Retóricas negativas: la desinformación de derecha radical y su cobertura mediática** (pp. 155-178). Valencia: Tirant lo Blanch.

REISIGL, Martin & WODAK, Ruth (2015). *The discourse historical approach (DHA)*.

WODAK, Ruth & MEYER, Michael (Ed.). **Methods of Critical Discourse Studies** (Third Edition). London: Sage.

VAN DIJK, Teun A. (2001). *Critical discourse analysis*. SCHIFFRIN, Deborah, E. HAMILTON, y otros (Ed.). **Handbook of Discourse Analysis** (pp 352-371). Oxford: Blackwell Publishers.

WODAK, Ruth. 2015. *The politics of fear*. London: Sage.

Referencias hemerográficas:

BALLESTER RODRÍGUEZ, Mateo (2021). *Vox y el uso de la historia: el relato del pasado remoto de España como instrumento político*. **Política y Sociedad**, 58 (2).

BARRENETXEA MARAÑÓN, Igor (2021). *Memoria (republicana) en tiempos de cólera*. **Cuadernos Republicanos**, nº 106. Primavera-verano, pp. 77-128.

FERREIRA, Carles (2019). *Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología*. **Revista Española de Ciencia Política**. Núm. 51. Noviembre, 2019, pp. 73-98.

GARCÍA GARCÍA, Jesús (2022). *Vox y el pasado remoto de la península ibérica. Usos de la historia como apoyo para un ideario político*. **Trocadero**, 34, 290-312. <https://doi.org/10.25267/Trocadero.2022.i34.13>

HABRA, Hedy (2004). *Deconstrucción del tejido mítico franquista*. **Espéculo. Revista de estudios literarios**.

KHOSRAVINIK, Majid (2017). *Right wing populism in the West: Social Media Discourse and Echo Chambers*. **Insight Turkey**. Vol. 19 N°3, pp. 53-68.

LERÍN, David (2020). *Palingenesis ultranacionalista en Vox*. **Política**, diciembre., pp. 8-9.

WODAK, Ruth. 2020. *The boundaries of what can be said have shifted: An expert interview with Ruth Wodak (questions posed by Andreas Schulz)*. **Discourse & Society**, 31 (2):235-244. <https://doi.org/10.1177/0957926519889109>

Referencias electrónicas:

APPLEBAUM, Anne. (12 de mayo de 2019). Los secretos de la estrategia de Vox. El País. <https://>

elpais.com/elpais/2019/05/10/ideas/1557485729_129647.html

MAGALLÓN, Eduardo. (8 de diciembre de 2019). La Reconquista que no existió. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/20191208/472055743507/historia-y-vida-reconquista-al-andalus-historia-rae-don-pelayo-covadonga.html>

REY VÁZQUEZ, Enrique. (16 de enero de 2019). ForoVox. CTXT, Contexto y Acción. <https://ctxt.es/es/20190116/Politica/23908/Enrique-Rey-Vazquez-Vox-Forocoches-ultraderecha-jovenes.htm>

RUBIO-PUEYO, Vicente (2019): *Vox: ¿Una nueva extrema derecha en España?* Rosa Luxemburg Stiftung. New York Office. https://rosalux.nyc/wp-content/uploads/2021/01/RLS-NYC_VOX_Spain_ES.pdf